

Ферганский политехнический институт
Академия наук Узбекистан
Министерство Высшего образования, науки и инноваций Узбекистан
Санкт-Петербургский Физико-технический институт
Туринский политехнический университет
Научно-исследовательский институт металлургии и наноматериалов в Хучжоу
Ошский государственный университет
Сибирский государственный индустриальный университет

VI Международная конференция
ПО
*Оптическим и фотоэлектрическим
явлениям в полупроводниковых
микро - и наноструктурах*

Часть 2

28-30 сентября 2023 года

Фергана

621.315.592: 621.315.597

Материалы международной конференции «**Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниковых микро- и наноструктурах**».
Фергана, 2023, 175 с.

Материалы VI Международной конференции содержат тезисы докладов, представленных её участниками, которые несут ответственность за грамматическое, научное и техническое оформление тезисов. Они в основном посвящены современным проблемам физики полупроводников, в частности, фотоэлектрическим, оптическим и спиновым явлениям в полупроводниковых микро- и нано структурах, включая нанофотоники и плазмоники, экситоны и поляритоники, фотонные кристаллы и метаматериалы, солнечные элементы и фотовольтаики, взаимодействие излучения с поверхностью полупроводников. В них также отведено место прикладным вопросам фотоэлектрических явлений в полупроводниковых тонкопленочных структурах, а также материалам, посвященным новым направлениям и последним инновационным достижениям в физике полупроводников.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

доц. У.Р. Саломов (председатель),
проф. Н. Х. Юлдашев (зам. председателя),
проф. С.М. Отажонов, проф. А.М. Расулов, доктор PhD Б.Ж. Ахмадалиев

ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕДАКТОРЫ:

академик Р.А. Муминов, проф. Н.Х. Юлдашев

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

проф. Н.А. Султанов, проф. К.Э. Онаркулов

Компьютерный оригинал макет подготовили:

С.Э. Йулдашева и И.И. Юлчиев

Materials of the VI International Conference "Optical and photoelectrical phenomena in semiconductive micro- and nanostructures".
Ferghana, 2023, 175 p.

The materials of the VI International Conference contain the thesis's of the reports, presented by its participants, which have the responsibility for the grammatical, scientific and technical formatting of the thesis's. They are basically dedicated to the modern problems of semiconductor physics, in particular, photoelectric, optical and spin phenomena in semiconductor micro- and nanostructures, including nanophotonics and plasmonics, excitons and polaritons, photonic crystals and metamaterials, solar cells and photovoltaics, interaction of the radiation with surface semiconductors. They also devote space to applied issues of photoelectric research in semiconductor thin-film structures, as well as materials devoted to new directions and the latest innovative achievements in semiconductor physics.

THE EDITORIAL BOARD:

docent. U. R. Salomov (the chairman),
prof. N. Kh. Yuldashev (the vice – chairman),
prof.S.M. Otajonov, prof. A.M. Rasulov, doctor (PhD) B. J. Axmadaliev

EDITORS:

Acad. R.A. Muminov, prof. N.Kh. Yuldashev

REVIEWERS:

prof. N.A. Sultanov, prof. K.E. Onarkulov

THE CORRECTOR ON COPMPUTER GRAPHICS:

C.E. Yuldasheva and I.I. Yulchiev

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА

Акад. Муминов Рамиз Абдуллаевич - Физико-технический институт, Узбекистан
Сопредседатель- Юлдашев Н.Х. - Ферганский политехнический институт, Узбекистан
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Акад. Ивченко Е. Л., - Санкт-Петербургский Физико-технический институт, Россия
Акад. Юлдашев Б.С. - Академия наук Республики Узбекистан
Акад. Бахрамов С. А. - Академия наук Республики Узбекистан
Акад. Зайнабидинов С.- Андижанский государственный университет, Узбекистан
Акад. Мамадолимов А.Т. - Национальный университет Узбекистана
Акад. Ашуров М. Х.- Научно-производственное объединение «Фонон», Узбекистан
Чл. кор. Акад. Глазов М.М.-Санкт-Петербургский Физико-технический институт, Россия
Чл. кор. Акад. Тарасенко С.А.-Санкт-Петербургский Физико-технический институт, Россия
Проф. Селькин А. В. -Санкт-Петербургский Физико-технический институт, Россия
Проф. Джурахалов А.А. Антверпенский физико-технический институт, Бельгия
Проф. Захидов Э.А. - Институт Ионно-плазменных и Лазерных Технологий, Узбекистан
Проф. Ибрагимова Э.М. – Институт Ядерной физики Академии наук Узбекистан
Проф. Имамов Э.З. – Ташкентский Университет Информационных Технологий, Узбекистан
Проф. Коновалов С.В. – Сибирский государственный индустриальный университет, Россия
Проф. Мустафаева С.Н. – Институт Физики Национальной академии наук Азербайджан
Проф. Нуритдинов И. – Институт Ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан
Проф. Оксенгендлер Б.Л. - Институт физики и химии полимеров, Узбекистан
Проф. Ташполотов Ы. – Ошский государственный университет, Кыргызстан
Проф. Трофимов Ю.В. – Институт Электроники Национальной академии наук Белоруссии
Проф. Умаров Ф.Ф. – Казахско.-Британский Технический университет, Казахстан
Проф. Разинов Т.М. - Физико-технический институт, Узбекистан
Проф. Расулов Р.Я. - Ферганский государственный университет, Узбекистан
Проф. Рахматуллаев И.А. – Ташкентский филиал Московского инженерно-физического института.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель: У.Р. Саломов- ректор Ферганского политехнического института,
Сопредседатели: З.А. Хамракулов и С.Ф. Эргашев - Ферганский политехнический институт, Узбекистан

Члены оргкомитета:

Проф. Ашуров Б. - Институт ионно-плазменных и лазерных технологий, Узбекистан
Проф. Олимов Х.Х. – Физико-технический институт Академии наук Республики Узбекистан
Проф. Утамурадова Ш.Б. – Институт Физики полупроводников и микроэлектроники, Узбекистан
Проф. Абдурахмонов К.П. – Ташкентский Университет Информационных Технологий, Узбекистан
Проф. Азаматов З.Т. - Институт Физики полупроводников и микроэлектроники, Узбекистан
Проф. Алиев Р. – Андижанский государственный университет, Узбекистан
Проф. Гулямов Г.– Наманганский Инженерно-строительный институт, Узбекистан
Проф. Далиев Х. – Филиал НИУ «МЭИ» в г.Ташкенте, Узбекистан
Проф. Дадамирзаев М.Г. – Наманганский Инженерно-строительный институт, Узбекистан
Проф. Джумабаев А. – Самаркандский государственный университет, Узбекистан
Проф. Джураев Д.Р. – Бухарский государственный университет, Узбекистан
Проф. Зикириллаев Н. – Ташкентский Государственный Технический Университет, Узбекистан
Проф. Исмаилов К.А. – Каракалпакский государственный университет, Узбекистан
Проф. Каримов И. – Андижанский государственный университет, Узбекистан
Проф. Есипенко А.Д. – Научно-исследовательский институт металлургии и наноматериалов в Хучжоу, Китай
Проф. Маматкаримов О.О. – Наманганский Инженерно- технологический институт, Узбекистан

Проф. Нематов Ш.- Министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистан
Проф. Онаркулов К.Э. – Ферганский государственный университет, Узбекистан
Проф. Отажонов С.М. – Ферганский государственный университет, Узбекистан
Проф. Расулов А.М. – Ферганский филиал Ташкентского Университета Информационных Технологий, Узбекистан

Проф. Рахимов Р.Х. – Физико-технический институт Академии наук Республики Узбекистан
Проф. Тураев Э.Ю. – Термезский государственный университет, Узбекистан
Проф. Хайриддинов Б.Э. – Каршинский государственный университет, Узбекистан
Проф. Умирзаков Б.Е. – Ташкентский Государственный Технический Университет, Узбекистан
Проф. Қутлиев У.О. – Ургенчский государственный университет, Узбекистан
Проф. Касымахунова А.М. – Ферганский политехнический институт, Узбекистан
Проф. Султанов Н.А. – Ферганский политехнический институт, Узбекистан
Доцент Кайнарбай А.Ж. – Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстан
Доцент Керими М.Б. – Центр технологии Академии наук Туркмении
Доцент Осмонбоев М.Ч.– Ошский государственный университет, Кыргызстан
Доцент Дехканов Ш.А. – Ферганский политехнический институт, Узбекистан
Доцент Жахонгиров И.Ж. – Ферганский политехнический институт, Узбекистан
Доцент Камбаров Ж. – Ферганский политехнический институт, Узбекистан
Доктор Салимов А. – Ферганский политехнический институт, Узбекистан
Доктор Узбеков М.О. – Ферганский политехнический институт, Узбекистан

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Доктор Ахмадалиев Бозорбой Жоборалиевич- Ферганский политехнический институт,
Узбекистан

На конференцию представлены доклады по следующим направлениям физики полупроводников:

- Нанофотоника и плазмоника
- Экситоны и поляритоника
- Спиновые явления, спинтроника, наномagnetизм
- Фотонные кристаллы, микрорезонаторы и метаматериалы
- Солнечные элементы и фотовольтаика
- Взаимодействие ионов и излучения с поверхностью
- Полупроводниковые микро- и наноструктуры

К ТЕОРИИ РАЗМЕРНОГО КВАНТОВАНИЯ УЗКОЗОННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ

К.К. Уринова¹, И.М. Эшболтаев¹, Р.Р. Султонов¹, М.Х. Насиров²

¹Кокандский государственный педагогический институт

²Ферганский государственный университет

Развитие квантовой электроники позволяет исследовать ряд нелинейно-оптических свойств в твердых телах, в частности, определить их морфологические, электронные, магнитные, пьезо- или сегнетоэлектрические свойства.

Хотя имеются достаточное количество литератур по исследованию физических свойств наноструктур, однако явление размерного квантования в узкозонных кристаллах и связанные с ним нелинейные оптические и фотогальванические явления мало исследованы, к теоретическому исследованию которых посвящена данная работа.[1]

Для узкозонного полупроводника ищем решение уравнения Шредингера относительно гамильтониана Кейна как $\psi_l = e^{i(k_x x + k_y y)} \cdot \varphi_l(z)$, то функция $\varphi_l(z)$ удовлетворяет уравнения

$$\begin{pmatrix} H_{11} & 0 & H_{13} & H_{14} & H_{15} & 0 & H_{17} & H_{18} \\ 0 & H_{22} & 0 & H_{24} & H_{25} & H_{26} & H_{27} & H_{28} \\ H_{31} & 0 & H_{33} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ H_{41} & H_{42} & 0 & H_{44} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ H_{51} & H_{52} & 0 & 0 & H_{55} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & H_{62} & 0 & 0 & 0 & H_{66} & 0 & 0 \\ H_{71} & H_{72} & 0 & 0 & 0 & 0 & H_{77} & 0 \\ H_{81} & H_{82} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & H_{88} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \varphi_3 \\ \varphi_4 \\ \varphi_5 \\ \varphi_6 \\ \varphi_7 \\ \varphi_8 \end{pmatrix} = 0$$

Матричные элементы $H_{ll'}$ в этом соотношении определяются в концепции Латтинджер-Кона и в указанном выше приближении, т.е.

$$H_{11} = H_{22} = -E + U(z), H_{13} = \frac{1}{\sqrt{2}} Pk_-, H_{14} = \sqrt{\frac{2}{3}} P\hat{k}_z,$$

$$H_{33} = H_{44} = H_{55} = H_{66} = -E - E_g + U(z), H_{77} = H_{88} = -E - E_g - \Delta + U(z), H_{15} = -\frac{1}{\sqrt{6}} Pk_+,$$

$$H_{17} = \frac{1}{\sqrt{3}} P\hat{k}_z, H_{18} = \frac{1}{\sqrt{3}} Pk_+, H_{24} = \frac{1}{\sqrt{6}} Pk_-, H_{25} = \sqrt{\frac{2}{3}} P\hat{k}_z, H_{26} = \frac{1}{\sqrt{2}} Pk_+,$$

$$H_{27} = -\frac{1}{\sqrt{3}} Pk_-, H_{28} = \frac{1}{\sqrt{3}} P\hat{k}_z, H_{ij} = (H_{ji})^*, k_{\pm} = k_x \pm ik_y, \hat{k}_z = -i \frac{\partial}{\partial z}, k_{\perp}^2 = k_x^2 + k_y^2 - \text{двумерный}$$

волновой вектор, направленный вдоль границы раздела, $P = -\frac{i\hbar}{m} \langle S | P_z | Z \rangle$ - параметр Кейна,

Δ - ширина зоны, полученная относительно экстремума валентной зоны экстремума спин-орбитальной разделенной зоны. [2]

Далее можно рассмотреть различные случаи: когда частица движется в потенциальном поле, то есть в условии $U_0 = 0$, энергетический спектр носителей тока, то

есть $E(\vec{k})$, удовлетворяет следующему соотношению $k_1^2 = -k_\perp^2 + \frac{3}{P^2} \frac{E(E + E_g)^2}{\left(2(E + E_g) + \frac{(E + E_g)^2}{E + E_g + \Delta}\right)}$.

В последнем случаи выражения размерного квантования могут быть дополнительно упрощены: энергетическая зависимость волнового вектора при $E + E_g \ll \Delta$ имеем для размерно-квантованного энергетического спектра:

$$E_\pm(k_\perp) = \frac{E_g}{2} \left\{ -1 \pm \sqrt{1 + \frac{4P^2}{3E_g^2} \left[\left(\frac{\pi n_1}{a} \right)^2 + k_\perp^2 \right]} \right\}.$$

Т.о. показали, что в узкозонных полупроводниках энергетический спектр размерного квантования электронов зависит от эффективных масс электронов, ширины ямы, ширины запрещенной зоны, энергии спин-орбитального расщепления и от параметра Кейна и имеет вид, представленный на рис.1.

Рис.1. Размерный квантованный энергетический спектр электронов в *InSb*: а) двумерный; б) трехмерный случаи. В расчетах были выбраны следующие величины: $m_{el} = 0,0143m_0$ - эффективная масса электронов, $a = 75 \cdot 10^{-10} m$ - ширина ямы, $E_g = 0,18 eV$ - ширина запрещенной зоны, P - параметр Кейна. [3]

Использованная литература.

1. Полвонов, Б. З., Насиров, М., Мирзаев, В., & Расулов, В. Р. (2019). Исследование низкотемпературной фотолюминесценции кристаллов в области экситонного резонанса. In *НАУКА РОССИИ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ* (pp. 8-11).
2. Polvonov, Bakhtiyor Zaylobidinovich; Nasirov, Mardonbek Haldarbekovich; Akhmadjonov, Mehridin Fakhridinovich; and Abdulazizov, Bakhrom Toshmirza o'g'li (2021) "THE THERMAL FIELD MIGRATION AND ELECTRODIFFUSION OF CHARGED POINT DEFECTS IN POLYCRYSTALLINE FILMS," *Scientific Bulletin of Namangan State University*: Vol. 2 : Iss. 2 , Article 7.
3. Nasirov, M.X., Axmadjonov, M. F., Nurmatov, O.R., and Abdullayev, Sh.Sh.. "O'LCHAMLI KVANTLASHGAN STRUKTURALARDA KVAZIZARRALAR" *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, vol. 1, no. 11, 2021, pp. 166-174.

23. OKSIDDA QAMRALGAN LOKAL ZARYADNING VERTIKAL IZOLYATSIYALANGAN ZATVORLI MAYDONIY TRANZISTOR ISTOK-STOK TOKIGA TA'SIRI. I.Karimov, M.Foziljonov, A.Abdikarimov, A.Atamuratov.	46
24. КОБАЛЬТИТ КАЛЬЦИЙ, СИНТЕЗИРОВАННЫЙ НА СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ M.C.Пайзуллаханов, Ж.З.Шерматов, С.С.Сабилов, О.Ражамаев, Ф.Эрназаров, А.Холматов, Н.Каршиева, М.Сулайманов	48
25. A NUMERICAL SIMULATION AND AN ANALYTIC ANALYSIS OF BANDGAP CHARACTERISTICS OF Si, Ge, and GaAs. Abdullayev J.Sh., Sapayev I.B.	50
26. ISTOK-STOK YON O'TISH TOKLARI NISBATIGA MAYDONIY TRANZISTORNING ZATVOR OSTI OKSID QATLAMDA QAMRALGAN LOKAL ZARYADNING TA'SIRI. M.Foziljonov, I.Karimov, Z.Atamuratova, M.Olimbayev.	52
27. STUDY OF TWO-SIDED SENSITIVE SOLAR CELLS. M.Komilov, N.Mirzaalimov, J.Ziyoitdinov, A.Mirzaalimov, A.Eraliyev	54
28. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛАЗМЕННОГО КОНТАКТА В ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ЯЧЕЙКЕ. Хайдаров З., Хайдаров Б.З.	55
29. 2D VA 3D O'LCHAMLI p-n-O'TISHLARNING DIFFUZIYA SIG'IMLARINI SOLISHTIRISH. M.O. Dadamirzaev, M.O. Kosimova*, A.S. Maxmudov, M. Tursunov.	58
30. ВЛИЯНИЯ КВАНТУЮЩЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ТЕМПЕРАТУРНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ПЛОТНОСТИ СОСТОЯНИЙ В НАНОРАЗМЕРНЫХ ПРЯМОЗОННЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ. У.И.Эркабоев, Н.А.Сайидов	61
31. ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПЫЛЕНИЯ ЛЕДНЫХ МОЛЕКУЛ В ВИДЕ КЛАСТЕРОВ С МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТИ Au(111) . К.У. Отабаева, Д.Худойназарова	62
32. К ТЕОРИИ РАЗМЕРНОГО КВАНТОВАНИЯ УЗКОЗОННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ. К.К. Уринова, И.М. Эшболтаев, Р.Р. Султонов, М.Х. Насиров.	64
33. О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАЛОМОЩНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ.С.М. Абдурахмонов, Ш.С. Сайитов, Э.С. Холматов.	66
34. ИЗУЧЕНИЕ ФЭС- КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРИМЕСНЫХ ЦЕНТРОВ В ПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУРАХ. О.Р.Нурматов, Н.Алмаматова.	67
35. СПЕКТРЫ ПОГЛОШЕНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК ТЕЛЛУРИДА СВИНЦА С НАРУШЕННОЙ СТЕХИОМЕТРИЕЙ. Отажонов С.М., Ахмедов Т., Усмонов Я., Халилов М.М, Юнусов Н.	69
36. ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ РЕКОМБИНАЦИИ НА ФОТОТОК В БАРЬЕРНЫХ СТРУКТУРАХ НА ОСНОВЕ $por - Si/c - Si$. У.С.Бобохўжаев, М.А.Усманов, И.Ш.Вохобжонов.	70
37. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУННЕЛЬНЫХ ПРЫЖКОВ ФОТОНОСИТЕЛЕЙ В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ. А.Г. Абдукадиров.	72
38. МАТЕРИАЛ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ ГРАФЕН, ЕГО СТРУКТУРА И СВОЙССТВА. Д.А. Ташмухамедова, А.Х. Хайдаров,С.С. Пак, А.Э.Эргашев, Ш.Н. Абдукаримов	74
39. ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТА ЗАРЯДА В СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ С ОБЪЁМНЫМ ГЕТЕРОПЕРЕХОДОМ. С.С. Пак, М.Б. Юсуржанова, С.Т. Гулямова, Ш.М. Курбанов, М. Ташниёзова.	75
40. SIGNIFICANCE OF COMPENSATED SAMPLING IN THE PRESENCE OF A Zn IMPURITY ATOMS IN A Si SINGLE CRYSTAL. N.F. Zikrillaev, S.A. Abdurakhmonov, B.O. Isakov, M.M. Shoabdurakhimova, S.O. Khasanbayeva.	77
41. IN SOLID LITHIUM CONDUCTING ELECTROLYTES PHASE FORMATION. X.N.Bozorov, O.O.Mamatkarimov, V.D.Buchelnikov	79
42. «МАТЛАБ» МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕМНИЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Э. Гоипов, Р. Алиев.	80
43. STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE BASE THICKNESS OF THE SOLAR CELL AND THE CURRENT DENSITY. M.Komilov, A.Mirzaalimov, J.Ziyoitdinov, N.Mirzaalimov.	82
44. DEVELOPMENT OF PHOTOELECTRIC ENERGY DEVICES IN 3D FORMAT. N.A.Mirzaalimov, J.N.Ziyoitdinov, A.A.Mirzaalimov, M.M.Komilov, B.D.Rashidov.	83

Ответственный за выпуск: PhD Б.Ж. Ахмадалиев

Корректор: С.Э. Йулдашева

Утверждено к печати 23.09.2023.

Формат 60x84 1/16.

Усл.печ.л.7,5. Тираж 50. Заказ №. 60

**Напечатано с готового оригинал-макета, представленного авторами, в
типографии УП “FARPI ALPHA”
150100, г. Фергана, ул. Ферганская 86.**